

**Desempeño docente en la
Universidad Privada “Sergio Bernales”,
Cañete (Perú):
una aproximación desde
la perspectiva del docente**

LIDIA LIZARZABURU MONTERO
BRITALDO CAMPOS MARÍN
WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie

Trabajos de investigación

Perú, marzo 2011

Desempeño docente en la Universidad Privada “Sergio Bernales”, Cañete (Perú): una aproximación desde la perspectiva del docente

Lidia Lizarzaburu Montero

Master en Estadística Matemática, Doctor Honoris Causa, Profesor Emérito, Departamento Académico de Estadística, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú).

Britaldo Campos Marín

Maestro en Ciencias con mención en Física, Departamento Académico de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú).

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria, profesor adscrito a la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú).

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2025-06227
ISBN:

Edición:

Magister Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20520010301

Coop. La Alborada Mz.A – Lote 1, Dpto. 204

Cerro Colorado

Arequipa, Perú

1ª. Edición: Junio 2025

Este documento reproduce la versión impresa del informe final del proyecto de investigación *Desempeño docente en la Universidad Privada “Sergio Bernales” de Cañete: una aproximación desde la perspectiva del docente*, presentado por los autores a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), y registrado con el código P.I.N° 200408108.

Formato recomendado para citar:

Lizarzaburu M., Lidia, Campos M., Britaldo, Campos L., William. (2011) *Desempeño docente en la Universidad Privada “Sergio Bernales”, Cañete (Perú): una aproximación desde la perspectiva del docente*. Serie Trabajos de investigación. Magister SAC.

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magister SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
RESUMEN.....	3
ABSTRACT.....	3
1. EL PROBLEMA.....	4
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	4
1.2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA	5
1.2.1 ANTECEDENTES.....	5
1.2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	7
1.3. JUSTIFICACIÓN.....	10
1.4. PROBLEMA.....	11
1.4.1 PREGUNTA GENERAL.....	11
1.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS.....	11
1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES.....	11
1.5.1 HIPÓTESIS.....	11
1.5.2 VARIABLES.....	11
1.6. OBJETIVOS.....	12
1.6.1 OBJETIVO GENERAL.....	12
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	12
2. MÉTODO.....	12
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	12
2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	12
2.3 POBLACIÓN.....	13
2.4 MUESTRA.....	13
2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.....	14
2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	15
3. RESULTADOS.....	15
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE.....	15
3.2 NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE.....	19
CONCLUSIONES.....	20
RECOMENDACIONES.....	21
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	21
ANEXOS.....	22

RESUMEN

El presente documento, informe final del proyecto de investigación del mismo nombre, plantea como objetivo, determinar el nivel de desempeño del docente de la Universidad Privada "Sergio Bernales", de Cañete, durante el año 2008, considerando como base la opinión del mismo docente.

El desempeño docente se concibe como una variable en la que se identifican siete dimensiones: enfoque pedagógico, enfoque evaluativo, uso de medios auxiliares, administración del tiempo, actividad cultural extrauniversitaria, compromiso institucional y capacitación propia.

Para efectos del trabajo de campo, el estudio adopta el diseño descriptivo y se utiliza un cuestionario denominado *Escala de Autoevaluación del Desempeño del Docente Universitario*, de 45 ítems. Se trabajó sobre la base de una muestra de 42 docentes, extraídos de una población de 54, que laboran en la sede principal de la Universidad.

Como conclusión general se encontró que, por lo menos, el 52,4% de los docentes alcanzó el nivel satisfactorio de desempeño docente durante el año académico 2008.

Palabras clave: desempeño docente, universidad, escala, autoevaluación.

ABSTRACT

This document, final report of the research project of the same name, the objective is to determine the level of teaching performance of the Private University "Sergio Bernales", Cañete, in 2008, considering the views of the same base teacher.

Teacher performance is conceived as a variable that identifies seven dimensions: pedagogical, evaluative approach, use of aids, time management, extramural cultural activity, institutional commitment and training of its own

For purposes of fieldwork, the study adopts a descriptive design and used a questionnaire called the Self-Assessment Scale Performance of University Teaching, 45 items. We worked on the basis of a sample of 42 teachers, drawn from a population of 54, working at the headquarters of the University.

The overall conclusion found that, at least, 52.4% of teachers reached a satisfactory level of teaching performance during the academic year 2008.

Key words: teacher performance, university, scale, self evaluation.

1. EL PROBLEMA

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Con el cambio de paradigma del mundo empresarial, de la producción de bienes y servicios, a la satisfacción del cliente; de la nacionalización y regionalismo, a Globalización e internacionalización; las instituciones sociales se han visto en la necesidad de redefinir su función y pertinencia en una época en continua evolución. Las universidades no son ajenas a este proceso; es más, en su calidad de líderes del conocimiento debieran haberse convertido en abanderadas del cambio, a partir de la innovación en la concepción de su rol, organización y proyección. Sin embargo, todavía son pocas las universidades del país que se han inscrito eficazmente en este proceso y que empiezan a adquirir garantía de éxito para los próximos decenios.

En esa medida, los rectores del Consorcio de Universidades (citados en Korswagen et al., 2005) sostienen: "(...) los profesionales que egresan de las instituciones de educación superior no sólo deben ser formados para desempeñarse y competir en el entorno local, sino que deben estar preparados para desenvolverse con éxito en un contexto en creciente globalización y de incesantes avances tecnológicos, en el cual las modalidades de trabajo en permanente cambio le exigen capacidades de adaptación cada vez mayores."

En ese sentido, las instituciones de educación superior, en especial, las universidades, deben asumir un compromiso permanente con el aseguramiento de la calidad en la gestión académica y administrativa. En ese esfuerzo, uno de los elementos claves de la gestión académica está constituido por el cuerpo docente. De su formación, de su competencia, de su desempeño en las aulas depende en gran medida la calidad académica que alcanza una institución. Y en esa medida, la evaluación del docente constituye una necesidad de primer orden en una institución de educación superior.

Diferentes han sido los modelos de evaluación, la mayoría de ellos centrados en el perfil del docente o en su comportamiento en aula, mientras que en menor medida se han aplicado modelos centrados en resultados o en la práctica reflexiva.

Por otro lado, en la actualidad, empiezan a tomarse en cuenta modelos que recogen la opinión del estudiante, siguiendo la línea de su identificación como cliente de la institución educativa. Sin embargo, estos últimos modelos han pecado por otorgar una importancia excesiva a la opinión del estudiante, sin objetivar un proceso sistémico de recolección de información sobre la actividad y la persona del docente, que permita introducir mecanismos de cambio y mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

De aquí que se precise caracterizar el proceso enseñanza – aprendizaje y sobre todo el desempeño del docente desde la perspectiva del mismo docente, como una forma de invitarlo a reflexionar conscientemente sobre su actividad, antes que evaluarlo con fines de sanción —como se ha venido haciendo—, con el ánimo de que él mismo contribuya a construir un ambiente de aula más acorde con las tendencias actuales de competitividad y desafíos propios que se establecen tanto en el plano profesional, deportivo e incluso artístico.

1.2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

1.2.1 ANTECEDENTES

Lizarzaburu, Campos y Campos (2008), en un estudio realizado en la Universidad Privada "Sergio Bernales", sita en el distrito de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de Lima (Perú), con el propósito de caracterizar el Proceso Enseñanza – Aprendizaje en la universidad, durante el periodo 2006 – 2007, considerando como base la opinión del estudiante, encontraron que, en forma integral, el *proceso de enseñanza aprendizaje* es calificado como insuficiente. En 23 de los 30 cursos, que representan el 76.7% de los cursos considerados, la calificación que se hace del proceso enseñanza – aprendizaje, que involucra las dimensiones Docente y Desarrollo de curso, no supera esta categoría. En la evaluación del proceso *de enseñanza aprendizaje* se consideraron dos dimensiones: la dimensión *Docente responsable de curso* y *Desarrollo de curso*. En la dimensión *Docente responsable de curso*, el proceso de enseñanza aprendizaje es calificado como insuficiente. En 20 de los 30 cursos, que representan el 66.7%, la calificación que se hace del docente no supera esta categoría. Y en la dimensión *Desarrollo de curso*, el proceso de enseñanza aprendizaje es calificado como insuficiente. En 21 de los 30 cursos, que representan el 70.0%, la calificación que se hace del docente no supera esta categoría.

Quispe (2006), en un estudio realizado en la ciudad de Moquegua (Perú), sobre la base de la población estudiantil del quinto año de secundaria, con el propósito de verificar si el Programa de Emergencia Educativa, dispuesto por el gobierno central, había tenido un efecto positivo en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de educación secundaria, llega, entre otras, a una interesante conclusión: El docente que ha tenido a su cargo la ejecución del Programa de Emergencia Educativa se caracteriza porque, en general, tiende a evitar las capacitaciones obligatorias y las que requieren una inversión de su parte; la mayoría no sigue estudios de postgrado, aunque hay una tendencia creciente en ese sentido; la mayoría sustenta su actividad pedagógica en los años de experiencia; la mayoría es nombrado; cerca de un 30% realiza actividades laborales adicionales a la docencia; la mayoría lee periódicos y revistas; y, aunque declaran leer libros en cantidades que oscilan entre los 13 y 36 libros año, el análisis efectuado indica que probablemente quienes se dediquen efectivamente a la lectura de libros sean apenas la mitad o menos.

Cosi (2005), en una investigación efectuada en la Universidad José Carlos Mariátegui, en la ciudad de Moquegua (Perú), encontró que el proceso enseñanza – aprendizaje aplicado en las asignaturas de especialidad, de Ing. Mecánica, se caracteriza por estar centrado en la actividad docente. Casi en dos terceras partes de las sesiones observadas se aplicó exclusivamente un proceso enseñanza – aprendizaje centrado en la actividad docente, mientras que sólo en 35.6% de las sesiones se aplicó también (no exclusivamente) métodos centrados en la actividad del estudiante, que caracterizan el proceso enseñanza – aprendizaje centrado en el estudiante. En términos de tiempo, las metodologías centradas en la actividad docente se aplicaron durante 242 horas (88% del desarrollo efectivo de las sesiones de aprendizaje), mientras que las metodologías centradas en la actividad del estudiante se aplicaron por poco más de 33 horas (poco más del 12%).

Lizarzaburu, Campos y Campos (2004), en un trabajo de investigación realizado en la Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú), al evaluar el desarrollo de una asignatura de Estadística en la carrera de Administración en dos grupos de alumnos, encontraron que un alto porcentaje de los alumnos percibieron como bueno el desarrollo de dicha asignatura. Que dicha percepción está influenciada significativamente por el desarrollo de clases, por la explicación de los temas y por la asimilación de los objetivos por el alumno. El nivel de percepción en el grupo 1 presenta una correlación altamente significativa con los factores: preguntas o aclaraciones hechas por los alumnos, asimilación del curso por el grupo y satisfacción del alumno por el desarrollo del curso. Asimismo, presenta una correlación significativa en la forma como se desarrolló el curso y la concepción que tuvo el alumno del mismo. El nivel de percepción en el segundo grupo presenta una correlación altamente significativa con la responsabilidad del profesor y la concepción que tuvo el alumno del curso.

Sánchez, Alpaca, Pajarez y Grados (2000) en una investigación sobre evaluación estudiantil y autoevaluación del desempeño del docente y propuesta de mejoramiento docente en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú), realizada en 1999, encontraron que, en general los docentes tienen la tendencia de autoevaluarse hacia el lado alto de la escala, con frecuencia otorgándose la máxima puntuación. La evaluación de los estudiantes concuerda en un 40% a 70% con la autoevaluación docente, aunque conceden menor puntuación. Las habilidades docentes más cuestionadas por los estudiantes se refieren a la esfera didáctica (dominio psicomotor). Entre las deficiencias más mencionadas por los estudiantes están la falta de tests que enfatizen la comprensión del alumno antes que su habilidad memorística, escasa participación del estudiante en el área de investigación del docente y escasa supervisión del trabajo individual de los alumnos.

1.2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

A) El Proceso Enseñanza – Aprendizaje

Korswagen y otros (2005) definen la enseñanza – aprendizaje como un “proceso conducido por los docentes para producir cambios cualitativos y cuantitativos en los niveles de conocimientos, actitudes y destrezas a través de métodos de estimulación y orientación a los alumnos. En ese sentido, el acto educativo constituye una unidad relacional entre la enseñanza y el aprendizaje, no como dos procesos independientes, sino como actividades que se dan simultáneamente: la actividad del estudiante, que es dirigida, y la actividad del maestro, que es quien dirige (Cosi, 2005).

De aquí que, en el proceso educativo se distingan dos funciones complementarias: la función del docente, que como técnico pone su experiencia al servicio del alumno; y la función del alumno, que sobre la base de una buena conducción logra los aprendizajes deseados.

B) Hacia una nueva didáctica

Colque (2005) sostiene que los paradigmas de las propuestas didácticas tradicionales tienen como base la transmisión de los contenidos a los estudiantes. La enseñanza tiene como sustento una matriz individualista que considera al niño —y al individuo, en general— como un receptor de la instrucción.

Ante esta realidad, se impone una nueva didáctica. Pero una nueva didáctica requiere de un nuevo docente, que debe distanciarse radicalmente del docente tradicional, vertical y autoritario, para constituirse en un docente que comprende y experimenta el proceso enseñanza – aprendizaje en una situación de igualdad valorativa y humana respecto a los estudiantes.

Huaranga (1997) señala que una didáctica que se plantee el “aprender a aprender”, tiene como requisito “previo” insoslayable el desarrollo de las capacidades del educando para comunicarse, y el ejemplo del docente para sostener la posibilidad del diálogo y la participación abierta. Aprender a aprender implica mucho más que memorizar y retener nociones; significa que el docente pueda incitar al estudiante a mantenerse investigando, intercomunicándose, interactuando.

C) Desempeño docente

El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución. Para Robbins (1999) “lo que define el desempeño es la evaluación del desempeño del individuo y que para maximizar la motivación, la gente necesita percibir que el esfuerzo que ejerce, conduce a una evaluación favorable del desempeño y que ésta guiará a las recompensas que valorará”. Y Chiavenato (2000) incluye esta acción en la función de control, al considerarla como la segunda etapa del control, que consiste en evaluar o medir lo que se está haciendo.

Por otro lado, cuando se habla de "desempeño" se hace alusión al ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este sentido, la "evaluación del desempeño docente" hace referencia al proceso evaluativo de las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su profesión y cargo. (Chiroque, 2006)

E) Factores que influyen en el desempeño docente

FACTORES ORGANIZACIONALES

- Estructura Organizacional

Siguiendo a Litwin y Stinger (cit. en Robbins, 1999) la estructura organizacional se entiende como la percepción de los miembros de la organización acerca de las regulaciones, procedimientos, trámites y otros aspectos normativos que enmarcan y dirigen el desarrollo de su trabajo. En ese sentido, si bien una excelente capacitación y especialización del trabajador, puede hacerlo más productivo en su respectiva área de actividad, es probable que no se sienta satisfecho, debido a una estructura orgánica flexible que puede ser percibida e interpretada como desorden e incapacidad para el liderazgo y la toma de decisiones.

- Relaciones de intercambio

Por lo general el trabajador se vincula a un centro laboral porque espera que su participación satisfaga algunas necesidades personales. Para ello, los trabajadores están dispuestos a hacer inversiones personales, sobre todo en tiempo y capacidad. Y como en toda relación de intercambio, esperan que las satisfacciones obtenidas sean mayores que las inversiones efectuadas. Todo aporte —sus conocimientos, sus habilidades específicas, su calidad moral y personal— que el docente hace a la institución se efectúa con la esperanza y el convencimiento de recibir una retribución equivalente o mayor que la que se da (Koljatic, 1997), en términos de formación profesional, investigativa y personal, entre otros, lo que contribuye a la identificación del docente con la institución.

- Cultura organizacional

Cuando se habla de cultura organizacional se hace referencia a un sistema de significado compartido entre sus miembros, que la hace distinta de las demás organizaciones. La identificación del profesor con su institución se da porque existe una identificación con su cultura. La cultura organizativa constituye el sustento de la identificación del individuo con su institución; o la apertura de una fase de rechazo, en el caso de que el docente perciba que la cultura institucional sobrepasa sus expectativas o no las colma.

- Planes u objetivos organizacionales

En las organizaciones, la planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzarlas. Sin planes, los directivos no

pueden saber cómo organizar a su personal ni sus recursos debidamente. Sin un plan, los directivos no tienen muchas posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos, ni de saber cuándo y dónde se desvían del camino. (Robbins, 1999) Y el control se convierte en un ejercicio fútil.

- Calidad del docente

La importancia de la competencia o calidad docente se ha identificado a lo largo de una serie de estudios que condujeron a una serie de propuestas sobre capacitación docente en torno a lo que se conoce como Tecnología Educativa y a la determinación de diferentes clasificaciones y tipologías respecto a la actividad, actitud y comportamiento del docente respecto al estudiante.

FACTORES DE GESTIÓN

- Liderazgo

Stoner (1996) define el liderazgo gerencial como "el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas". El liderazgo es cuestión de valores. El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de responder ante la propuesta de liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia. La apreciación que el trabajador tenga del ejercicio del liderazgo por parte de los directivos, imprimirá un sentido a su apreciación del clima de la organización.

- Políticas de Personal

En lo que respecta a políticas de personal se entienden varios aspectos organizacionales estrechamente relacionados, entre sí como la autoridad formal, la delegación, el diseño de puestos, los ascensos, las transferencias, los descensos y despidos. Sobre la base del diseño de puestos, de los estímulos y recompensas y el desempeño, se establecen también los criterios que usará la gerencia o administración para dar forma a los ascensos, transferencias o despidos, lo cual dará forma al clima percibido por el empleado.

FACTORES INDIVIDUALES O DEL DOCENTE

- Motivación

De acuerdo con Robbins (1999), la motivación es "la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual". En ese sentido, mucha gente percibe la motivación como una característica personal, o sea que algunas personas la tienen y otras no, ya que algunos directores etiquetan a los trabajadores que parecen carecer de motivación —en el caso de la institución educativa, los profesores—, como perezosos. (Robbins, 1999)

- Percepción sobre la remuneración

En este punto se hace referencia al sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido como justo por parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas.

- Percepción del liderazgo

Es probable que tener un líder que sea considerado y tolerante sea más importante para empleados con baja autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o frustrantes.

1.3. JUSTIFICACIÓN

El estudio realizado es relevante en la medida que incorpora una perspectiva de análisis adicional a los modelos que se formulan para evaluar el desempeño del docente universitario: la perspectiva del mismo docente. Esto es necesario en tanto las tendencias actuales en el ámbito organizacional enfatizan el hecho de que la evaluación de logros debe empezar por el propio actor de los acontecimientos, como una forma de encarar con absoluta responsabilidad y compromiso su participación en una institución o empresa. En otras palabras, cada uno sabe si ha contribuido realmente al desarrollo de la institución donde trabaja, o no.

En segundo lugar, el estudio se justifica porque contribuye con evidencia empírica a una línea de investigación teórica que, si bien se ha utilizado ya en los ámbitos empresariales, en el ámbito estudiantil no ha adquirido la relevancia suficiente como para identificar su valor como auxiliar en la evaluación integral del proceso enseñanza – aprendizaje.

En realidad, los aportes teóricos se han dado fundamentalmente en referencia al campo organizacional. Sin embargo, en la medida que un docente universitario, de hecho, es alguien que mide su valía en el mercado laboral, es importante conocer cuáles son sus cualidades generales, amparados en mecanismos de evaluación más próximos a los que se utilizan en el ámbito empresarial, y no sólo aquellos que han tomado fuerza en el ámbito académico. Esto porque, desde hace casi un par de décadas, una serie de estudios empieza a confirmar que un alto desempeño académico, una formación de primera, promedios sobresalientes e incluso una inteligencia superior, no garantizan el éxito en el mundo laboral.

Por otro lado, el presente estudio se fundamenta en la necesidad de verificar qué aspectos, o dimensiones pueden evidenciarse como componentes de la variable desempeño docente, en la medida que cada día se percibe el agravamiento de una realidad problemática en la que diferentes facetas de la vida del docente, se ven involucrados con actividades que desembocan muchas veces en resultados no deseados para sus estudiantes.

1.4. PROBLEMA

1.4.1 PREGUNTA GENERAL

¿Cuál es el nivel de desempeño del docente de la Universidad Privada "Sergio Bernales", de Cañete, durante el año 2008?

1.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS

- ¿Cuáles son las características relevantes del desempeño del docente de la Universidad Privada "Sergio Bernales", de Cañete, durante el año 2008?
- ¿Cuáles son las proporciones de docentes de la Universidad Privada "Sergio Bernales", de Cañete, que se distribuyen según niveles de desempeño, durante el año 2008?

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.5.1 HIPÓTESIS

El desempeño del docente de la Universidad Privada "Sergio Bernales", de Cañete, durante el año 2008, se distribuye en el nivel satisfactorio.

1.5.2 VARIABLES

A) DENOMINACIÓN

Desempeño docente

B) DEFINICIÓN OPERACIONAL

Categoría de desempeño laboral determinada a partir del índice de desempeño obtenido por el docente en la *Escala de Autoevaluación del Desempeño del Docente Universitario*. Se concibe como variable categórica con cuatro categorías o niveles:

ÍNDICE	NIVEL
0 – 0,38	muy insatisfactorio
0,38 – 0,60	insatisfactorio
0,60 – 0,82	satisfactorio
0,82 – 1	sobresaliente

C) DIMENSIONES

La variable considera cinco dimensiones de análisis:

- Enfoque pedagógico
- Enfoque evaluativo
- Uso de medios auxiliares

- Administración del tiempo
- Actividad cultural extrauniversitaria
- Compromiso institucional
- Capacitación propia

1.6. OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de desempeño del docente de de la Universidad Privada "Sergio Bernales", de Cañete, durante el año 2008.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las características relevantes del desempeño del docente de la Universidad Privada "Sergio Bernales", de Cañete, durante el año 2008.
- Determinar las proporciones de docentes de la Universidad Privada "Sergio Bernales", de Cañete, que se distribuyen según niveles de desempeño, durante el año 2008.

2. MÉTODO

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

En lo que se refiere al tipo de investigación, considerando el tipo de resultados a alcanzar, el estudio corresponde a la investigación básica (Ander – Egg, 1990), en la medida que sus resultados, apuntan a constituir un aporte conceptual al cuerpo teórico sobre el desempeño docente. Y según el alcance de la investigación, el estudio adopta la forma de la investigación descriptiva, pues se pretende describir tanto en forma general como en función de sus indicadores la variable identificada.

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Y en lo que respecta al diseño de investigación, considerando el grado de manipulación de variables, el estudio se inscribe dentro de la investigación con diseños no experimentales (Hernandez, Fernández y Baptista, 1997), en tanto refiere la observación de las variables tal y cual se dan en la realidad, sin posibilidad de intervención de los investigadores en la manipulación de alguna de ellas.

En cuanto a su dimensión temporal, corresponde a los estudios transeccionales, porque procura una visión relativamente estática de una realidad y no cómo evoluciona ésta en el tiempo. Y en cuanto al diseño de contrastación de hipótesis, adopta el diseño de los estudios transeccionales descriptivos, en los cuales sólo se describen las variables.

2.3 POBLACIÓN

La población está constituida por el conjunto total de docentes que desempeñan sus funciones en la Universidad Privada "Sergio Bernales". Esta universidad realiza sus actividades en el distrito de San Vicente, en la provincia de Cañete.

La población está conformada por 54 docentes, distribuidos en tres facultades, representadas por tres carreras profesionales, como se muestra:

Tabla 1. Distribución de la población.

CARRERA PROFESIONAL	POBLACIÓN	
	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Ing. Sistemas y Cómputo	18	33.3
Obstetricia	21	38.9
Derecho y Ciencias Políticas	15	27.8
TOTAL	54	100.0

Fuente: Vicepresidencia Académica de la UPSB

2.4 MUESTRA.

La muestra estuvo conformada por 42 docentes entre los que se consideran sólo los docentes que, durante el año académico 2008, desempeñaron sus labores en la sede principal de la Universidad, en Cañete.

Los docentes que conforman la muestra presentan las siguientes características:

- El 23,8% de los docentes ingresaron a la Universidad en el semestre 2006 – I; el 21,4%, en el semestre 2007 – I; y el 28,6%, en el semestre 2008 – I.
- En la UPSB de Cañete, el docente ingresa como docente contratado al amparo de dos modalidades: por concurso público a nivel nacional y por invitación. En el año de estudio el 38,1% ingresó por Concurso, y el 61,9% lo hizo por invitación.
- El 81,0% de los docentes son varones, mientras que el 19,0% son damas.
- La distribución de los docentes por especialidad se muestra en la tabla 2.
- El docente tiene una edad que oscila entre 27 y 64 años, con una edad promedio de 44,5 años. Se encontró que el mayor porcentaje de docentes tiene alrededor de 40 años.

- En cuanto a su estado civil, el 81% son casados, el 11,9% son solteros y el 7,1% son separados o divorciados.
- Los docentes manifestaron tener una experiencia profesional que oscila entre un año y 40 años, con un promedio de 14,83 años. El mayor porcentaje de docentes manifiestan tener una experiencia profesional de 14 años.
- Los docentes manifestaron tener una experiencia en la docencia que oscila de 0 a 40 años, con una experiencia promedio de 8,36 años. El mayor porcentaje de docentes cuenta una experiencia de 4 años en la docencia.

Tabla 2. Distribución de docentes según especialidad profesional

ESPECIALIDAD	FRECUENCIA
Ingeniero de Sistemas y otros	7
Médico	5
Lic. En Educación	2
Biólogo	2
Obstetriz	4
Abogado	14
Psicólogo	1
Lic. en Física	1
Lic. en Matemática	1
Contador Público	1
Lic. Administración	1
Economista	1
Sociólogo	2
Total	42

Fuente: Aplicación de la Escala de Autoevaluación Docente

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Se utilizó un cuestionario denominado *Escala de Autoevaluación del Desempeño del Docente Universitario* para identificar la percepción que el docente tiene respecto de su propio desempeño. El cuestionario consta de 45 ítems en los que se inquiriere acerca de diferentes situaciones personales, formativas y actitudinales que se dan en torno al docente.

Los ítems según cada subdimensión se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 3. Dimensiones y distribución de ítems de la *Escala de Autoevaluación del Desempeño del Docente Universitario*

DIMENSIÓN	NÚMERO DE ITEMS	ITEMS
ENFOQUE PEDAGÓGICO	12	2.1 – 2.12
ENFOQUE EVALUATIVO	10	3.1 – 3.10
USO DE MEDIOS AUXILIARES	2	4.1, 4.2
ADMINISTRACIÓN DE SU TIEMPO	5	5.1 – 5.5
INFORMACIÓN	5	6.1 – 6.5
COMPROMISO INSTITUCIONAL	7	7.1 – 7.7
CAPACITACIÓN	4	8.1 – 8.4
TOTAL	45	

El cuestionario alcanza dos formas de acercamiento al desempeño del docente: primero, como una variable única, que procura una visión general del nivel de desempeño que el docente considera en sí mismo; y segundo, en función de las dimensiones de la variable, que procura la identificación de aspectos específicos en los cuales el docente presenta fortalezas o debilidades.

2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para el análisis de la información se utilizó procesamiento automatizado de datos, sobre la base del soporte informático SPSS 17.0 y de la aplicación Excel de Microsoft Office.

3. RESULTADOS

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE

A) ENFOQUE PEDAGÓGICO

En lo que respecta al enfoque pedagógico adoptado por el docente, se identifican los siguientes rasgos:

- El 54,8 % de los docentes manifestaron que adopta en su práctica docente con el enfoque constructivista, el 35,7 % con un enfoque cognitivista y el 9,5 % con enfoque conductista.
- El 97,6 % de los docentes manifestaron que durante sus clases, el proceso enseñanza aprendizaje se centró en el alumno, mientras que 2,4 se centró en el docente.
- Los docentes manifestaron que utilizaron diferentes combinaciones de metodologías, sin embargo se puede apreciar en el estudio que el 28,5 % de los docentes utilizaron la combinación de metodologías con un orden de prioridad de (Clase magistral, Estudio de casos y Exposición de alumnos), más del 20, 4 % utilizaron la combinación de

metodologías (Clase Magistral, Seminario de Investigación ,Exposición de alumnos), el resto de docentes utilizaron otras combinaciones de metodología en menores porcentajes.

- En cuanto a la orientación principal que dio al proceso enseñanza aprendizaje, el 31,00 % lo hizo respecto a la actividad racional del alumno, el 23,8 % a los métodos y procesos utilizados, el 21,4 % al desarrollo personal del alumno, el 19,0 % al desarrollo del contenido del curso, en menores porcentaje los demás indicadores.
- El 83,3 % consideró muy importante el uso de estrategias motivacionales, mientras que el 11,9 % consideró que se puede poner en práctica.
- Así mismo el 85,7 % consideró muy importante el uso de medios auxiliares, mientras que el 14,3 % consideró que se puede poner en práctica.
- El 88,1 % de los docentes consideró muy importante la intervención continua de los alumnos, mientras que el 9,00 % consideró que se puede poner en práctica.
- El 71,4 % de los docentes consideró que es muy importante que haya diálogo y debate entre los alumnos, mientras que el 21,4 consideró que se puede poner en práctica.
- El 73,8 % de los docentes consideró que el trabajo grupal de los alumnos es muy importante, mientras que el 26,2 % consideró que se puede poner en práctica.
- El 90,5 % de los docentes consideró que los trabajos de investigación de los alumnos es muy importante, mientras que el 9,5 % consideró que se puede poner en práctica.
- El 88,1 % de los docentes consideró que la exposición de los alumnos es muy importante, mientras que el 11,9 % consideró que el programa lo exige.
- El 85,7 % de los docentes consideró que la organización de eventos durante el desarrollo del curso por los alumnos es muy importante, el 9,5 % consideró que el programa lo exige y el 4,8 % consideró que interrumpe el desarrollo del programa.

B) ENFOQUE EVALUATIVO

- El 50,0 % de los docentes manifestó haber utilizado la evaluación en la modalidad de heteroevaluación, el 26,2 % en la modalidad de autoevaluación, el 14,3 % en la modalidad de meta evaluación, y el 9,5 % utilizó la modalidad de coevaluación.
- El 100 % de los docentes manifestaron que el alumno debe conocer los criterios e instrumentos de evaluación.

- El 81,0 % de los docentes manifestaron que el mejor momento para dar a conocer los criterios de evaluación es en la primera sesión, mientras que el 9,5 % considera en la primera semana.
- El 97,6 % de los docentes consideró que los alumnos deben conocer los resultados de la evaluación.
- El 81,0 % consideró que el mejor momento para que el alumno conozca los resultados de la evaluación es inmediatamente después o lo más pronto, mientras que el 11,9 % lo consideró al final de unidad o de curso.
- El 88,1 % consideró como primera prioridad la prueba escrita como instrumento de evaluación. Podemos hacer resaltar que el 38,1 % utilizó en la evaluación en orden de prioridad la combinación de instrumentos (Prueba escrita, Prueba oral, Prueba de desempeño), el 11,9 % utilizó la combinación (Prueba escrita, Prueba oral, Guía de observación). El resto de combinaciones de instrumentos en menos porcentaje modalidades.
- El 54,8 % de los docentes consideró que más importantes en el proceso de evaluación es el proceso enseñanza – aprendizaje, mientras que el 45,2 % consideró que los resultados que alcance el alumno es lo más importante.
- El 57,1 % de los docentes consideró que la intención principal de la evaluación fue la de verificar los conocimientos adquiridos por los alumnos, mientras que el 42,9 % consideró que la intención principal de la evaluación fue verificar las habilidades adquiridas por los alumnos.
- El 59,5 % de los docentes consideró que durante el desarrollo de su curso evalúa a los alumnos en cada clase, mientras que el 40,5% lo hizo en cada unidad.

C) USO DE MEDIOS AUXILIARES

- La combinación de medios auxiliares que utilizaron los docentes durante el año 2008 fue muy variada, sin embargo podemos resaltar que el 59,5 utilizó separatas, 28,6 utilizó equipo de multimedia. El 16,67 % de los docentes manifestó haber utilizado en orden de prioridad la combinación de los medios auxiliares (Pizarra, Multimedia, Transparencias).
- El 52,4 % de los docentes manifestaron que el uso de los medios auxiliares es con la finalidad de apoyar la clase, el 31,0 % de motivar al alumno, el 11,8 % de presentar la clase, y el 4,8 % de presentar información.

D) ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

- El 73,8 % de los docentes expresaron que su actividad principal durante el año 2008 fue la actividad profesional, el 19,0 % lo fue la docencia universitaria y el 7,1 % fueron otras actividades.
- El 35,7 % de los docentes manifestaron que dedicaron a su actividad principal 20 horas semanales, el 31,0 % le dedicaron 40 horas semanales a su actividad principal, mientras que el 26,2 % le dedicó mucho más de 40 horas semanales.
- El 59,5 % de los docentes manifestaron que dedicaron menos de 20 horas semanales a la labor docente, el 26,2 % dedicó 20 horas semanales y el resto más de 20 horas semanales.
- El 59,5 % de los docentes dedicó a la preparación de sus clases entre 6 a 10 horas semanales, el 26,2 dedicó de 10 horas a más, y el 14,3 % dedicó a prepara sus clases menos de 6 horas semanales.
- El 52,4 % de los docentes manifestaron haber dedicado a su familia más de 15 horas semanales, el 40, 4 % entre 6 y 15 horas semanales, y el 7,1 le dedicó a su familia menos de 6 horas semanales.

E) ACTIVIDAD CULTURAL EXTRAUNIVERSITARIA

- El 66,7 % de los docentes manifestaron que al salir de su trabajo le dedica su tiempo a otras actividades, el 28,6 a leer el periódico y el 4,8 % a ver TV o a reunirse con amigos.
- El 64,3 % de los docentes manifestó haber visto programas de TV con una frecuencia diaria, el 33,3 % interdiario o semanal.
- El 90,5 % de los docentes manifestó que acostumbraba ver programas de noticieros en TV, el 9,5 a ver películas u otros.
- El 59,5 % de los docentes manifestaron que prefiere leer libros de su carrera, el 35,7 % prefiere libros de superación, y el 4,8 % otro tipo de libros.
- El 61,9 % de los docentes expresaron que acostumbran a leer por la noche, el 26,2 por la mañana y el resto en otros horarios.

F) COMPROMISO INSTITUCIONAL

- El 71,4 % de los docentes manifestó conocer parcialmente la organización de la Universidad, mientras que el 28,6 % manifestó conocer completamente la organización de la Universidad.
- El 97,6 % manifestó leer cuidadosamente las comunicaciones emanadas de la autoridad académica. Igualmente el 95,2 % manifestó que labora cumpliendo las directivas emanadas de la autoridad académica.

- El 61,9 % expresó haber tratado a los alumnos con respeto, mientras que el 38,1 % había tratado a los alumnos en forma amena.
- El 50,0 % de los docentes manifestó llegar siempre puntual, el 42,9 algunas veces llegó tarde y el 7,1 % algunas veces faltó a sus clases.
- El 64,3 % de los docentes expresó haber participado algunas veces en las actividades que organizó la Universidad durante el año 2008, el 19,0 % siempre participó y el 7,7 nunca participó.
- El 50,0 % de los docentes manifestaron su interés en participar como organizador en las actividades que organice la Universidad, mientras que el 40,5 % manifestó su interés en participar colaborando en la ejecución de las actividades que organice la Universidad.

G) CAPACITACION

- El 69,0% de los docentes manifestaron tener estudios de maestría, el 7,1 % poseer el grado de maestría, el 2,4 tener estudios de doctorado y el 21,4 % manifestó no tener estudios de posgrado.
- El 38,1 % de los docentes manifestó haber participado de programas de capacitación docente en Metodología de la Investigación Científica, el 26,2 % en Didáctica Universitaria, el 26,2 % manifestó no haber participado en programas de capacitación docente.
- El 35,7 % de los docentes expresó interés en capacitarse en Investigación Científica, el 35,7 % en Docencia Universitaria en general, mientras que el 21,4 mostró interés en capacitarse en Didáctica Universitaria.
- El 78,6 % de los docentes manifestaron haber desempeñado la docencia universitaria, y el 21,4 % la docencia no universitaria.

3.2 NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE

Tabla 3. Distribución de docentes por nivel de desempeño docente

NIVEL DE DESEMPEÑO	PORCENTAJE
Muy insatisfactorio	16,67
Insatisfactorio	30,95
Satisfactorio	35,71
Sobresaliente	16,67
TOTAL	100.00

Fuente: Aplicación de la Escala de Autoevaluación Docente

El 35,67% de los docentes se desempeñó durante el año 2008 en el nivel satisfactorio; el 30,95%, en el nivel sobresaliente; y el resto por debajo del nivel satisfactorio. Esto significa, en términos generales que, por lo menos, el 52,4% de los docentes alcanzó el nivel satisfactorio de desempeño docente durante el año académico 2008. El resto se ubicó por debajo del nivel satisfactorio. Cabe destacar que el puntaje obtenido por los docentes oscila entre 48 y 67 puntos. El promedio se sitúa en 59,24 puntos, en tanto que el puntaje más frecuente fue de 59 puntos.

CONCLUSIONES

1. El desempeño del docente de la Universidad Privada "Sergio Bernales" presenta las siguientes características relevantes:
 - En la práctica docente, la mayoría señala que adopta el enfoque constructivista y que el proceso enseñanza aprendizaje está centrado en el alumno y consideran muy importante el uso de estrategias motivacionales y el uso de medios auxiliares.
 - En cuanto a evaluación, todos los docentes manifiestan que el alumno debe conocer los criterios e instrumentos de evaluación y que los alumnos deben conocer los resultados de la evaluación. Existe un uso generalizado de la prueba escrita como instrumento de evaluación.
 - En cuanto a uso de medios auxiliares, estos se combinan en forma variada, aunque hay amplio uso de separatas y, en menor medida, de equipo de multimedia, los que se utilizaron principalmente con la finalidad de apoyar la clase.
 - En cuanto a administración del tiempo, la mayoría señala que su actividad principal fue la actividad profesional, a la que dedican entre 20 y más de 40 horas semanales.
 - En cuanto a actividades culturales fuera de la universidad, la mayoría dedica su tiempo a otras actividades, entre las que destaca ver programas de noticieros en TV. La mayoría prefiere leer libros de su carrera y acostumbran a leer por la noche.
 - En cuanto a compromiso institucional, la mayoría conoce parcialmente la organización de la Universidad, pero lee con cuidado las comunicaciones que hace la autoridad académica y participa en algunas actividades que organiza la Universidad.
 - En cuanto a capacitación, la mayoría cuenta, por lo menos, con estudios de maestría, manifiestan intereses diversos de capacitación, y han desempañado anteriormente la docencia universitaria.
2. Durante el año 2008, el 35,67% de los docentes alcanza el nivel satisfactorio de desempeño docente, mientras que el 30,95% alcanza el nivel sobresaliente.

3. Como conclusión general se encontró que, por lo menos, el 52,4% de los docentes alcanzó el nivel satisfactorio de desempeño docente durante el año académico 2008.

RECOMENDACIONES

1. La universidad debe adoptar como política de trabajo la capacitación continua del docente en materia de enfoques pedagógicos, principalmente cognitivos y constructivistas, a fin de aproximar su labor docente a modelos de aprendizaje que se centran en la actividad del alumno y no tanto en la actividad del docente.
2. La universidad debe tener en cuenta que la multidimensionalidad del proceso enseñanza aprendizaje exige que los docentes sean capacitados continuamente en materia de evaluación, sobre todo en la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, a fin de superar las limitaciones que impone el uso generalizado de las pruebas escritas.
3. La universidad debe continuar trabajando en actividades de capacitación, de información, de proyección social y de investigación, que permitan recoger experiencias que contribuyan a mejorar cada vez más el desempeño del docente universitario, lo cual redundará en beneficio del servicio que proporciona a la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) ANDER – EGG, Ezequiel. (1990) *Introducción a las técnicas de investigación social*. Buenos Aires, Humanitas.
- (2) CHIAVENATO, I. (2000) *Introducción a la teoría general de la administración*. Bogotá: McGraw Hill Interamericana.
- (3) CHIROQUE, Sigfredo. (2006) "Evaluación de desempeños docentes". *Informe N°45*. Instituto de Pedagogía Popular. Enero 2006.
- (4) COLQUE, Areliz. (2005) *Dimensiones de la personalidad y actitud hacia la enseñanza de los docentes de la Universidad "José Carlos Mariátegui", de Moquegua, 2004*. (Tesis para optar el grado de magíster). Tacna: Universidad Privada de Tacna.
- (5) COSI, Arturo. (2005) *Proceso Enseñanza – Aprendizaje y Técnicas e Instrumentos de Evaluación en las asignaturas de especialidad de Ingeniería Mecánica, de la Universidad "José Carlos Mariátegui", de Moquegua, 2004*. (Tesis para optar el grado de magíster). Tacna: Universidad Privada de Tacna.
- (6) HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos; y BAPTISTA Lucio, Pilar. (1997) *Metodología de la investigación*. Bogotá: MC Graw - Hill Interamericana Editores.

- (7) HUARANGA Ross, Oscar. (1997) *Calidad Educativa y Enfoques Constructivistas*. Lima: Edit. San Marcos.
- (8) KOLJATIC, Matko. (1997). *Universidades modernas: mercado o ineficiencia* (conferencia). Lima, Asociación de la educación y la empresa.
- (9) KORSWAGEN, Richard et al. (2005) *Gestión de la Calidad para instituciones de Ecuación Superior. Procesos de Autoevaluación y Acreditación*. Lima: Consorcio de Universidades.
- (10) LIZARZABURU Montero, Lidia; CAMPOS Marín, Britaldo; y CAMPOS Lizarzaburu, William. (2004) *Evaluación del desarrollo del Curso de Estadística General en la Escuela de Administración de la UNT-Sede Huamachuco, Semestres 2001-I y 2002-I*. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.
- (11) QUISPE Mamani, Hugo Isaías. (2006). *Evaluación sobre la Aplicación del Programa de Emergencia Educativa en el Logro de nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes de quinto grado de secundaria, en el distrito de Moquegua*. (Tesis para optar el grado de Doctor en Educación.) Arequipa: Universidad Católica de "Santa María".
- (12) ROBBINS, Stephen. (1998). *Fundamentos del Comportamiento Organizacional*. México, Prentice Hall – May.
- (13) SÁNCHEZ Burga, Elva; Alpaca Muñoz, Hugo; Pajarez Márquez, Tito y GRADOS Manay, Betty. (2000) *Evaluación Estudiantil y Autoevaluación del Desempeño Docente y Propuesta de Mejoramiento Docente en la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, 1999*. (Trabajo de investigación.) Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.
- (14) STONER, James. (1996). *Administración*. México: Prentice Hall Hispano-americana.

ANEXOS